

LA IMPORTANCIA DE LOS DATOS FENOLÓGICOS PARA LA PREDICCIÓN DEL MOMENTO ÓPTIMO DE COSECHA

Miquela Alomar Oliver, Ramon Salcedo, Anna Maria Gras Moreu

Agrotech UPC

IDEAI

1. Introducción

La agricultura europea, en concreto en la zona mediterránea, se enfrenta a un escenario de alta variabilidad climática, disminución de los márgenes económicos y mayor exigencia en calidad por parte de los consumidores. En este contexto, la capacidad de anticipar con precisión los momentos críticos del ciclo del cultivo se convierte en un factor crucial para la planificación de la cosecha, el abastecimiento de los mercados y la rentabilidad del sistema productivo (Chuine, 2010; Lobell et al., 2011).

Los datos fenológicos nos dan información de las fases del desarrollo biológico de los cultivos y constituyen un elemento clave para la construcción de modelos predictivos. Estos modelos pueden ayudar activamente a predecir la evolución del cultivo a partir de variables agroclimáticas, facilitando una información que es de gran utilidad para la organización de las operaciones agrícolas y gestiones comerciales. En este sentido, permiten estimar el momento óptimo de cosecha y otras fases determinantes del ciclo de cultivo (García de Cortázar-Atauri et al., 2016; Snyder et al., 1999).

En el marco del proyecto **Agrixels** (<https://agrixels.upc.edu/es>), se ha trabajado en la recopilación, estandarización e integración de datos fenológicos para mejorar la precisión y escalabilidad geográfica de los modelos predictivos. Esto se ha aplicado a cultivos leñosos de alto valor económico en España: frutales, viñedo y olivar.

2. Fenología: la base biológica de la predicción

La fenología estudia las fases del ciclo biológico de los cultivos, estableciendo un calendario de actuaciones de acuerdo al ciclo de desarrollo y no vinculado al calendario estándar por el que se rigen la vida civil y laboral. En especies leñosas, los principales estadios incluyen: dormancia (período de reposo invernal), brotación (apertura de las yemas latentes), floración (aparición de flores y su apertura), cuajado (transformación de la flor en fruto), desarrollo del fruto, envero (cambio de color del fruto) y madurez del fruto (Chuine et al., 1999).

Definir el momento fenológico del cultivo nos permite establecer los momentos fisiológicos adecuados para realizar distintas operaciones de campo y desvincularlos del calendario estándar. Según la fenología, las condiciones climáticas y la presión de plagas y enfermedades se toman decisiones agronómicas críticas, tales como riego, fertilización, tratamientos fitosanitarios y planificación comercial. La variabilidad interanual, acentuada por el cambio climático, hace que los calendarios tradicionales basados en fechas fijas sean cada vez menos fiables (Jones et al., 2005; Jones et al., 2002). Los modelos predictivos integran variables meteorológicas como temperatura acumulada (grados-día), horas frío, radiación solar, precipitación, humedad relativa, con variables relativas a los cultivos como son históricos de campañas previas, seguimientos fenológicos, información varietal y prácticas de manejo (Snyder et al., 1999; García de Cortázar-Atauri et al., 2016). La incorporación de datos fenológicos reales puede

mejorar significativamente la capacidad predictiva de los modelos desarrollados en que la evolución del producto sea fruto, semilla, tubérculo u otros sean el objetivo hasta cosecha sea el objetivo (Orlandi et al., 2017).

Determinar el momento idóneo de cosecha impacta directamente en la calidad del producto final, su valor comercial y su posterior capacidad de conservación. Una recolección anticipada puede reducir calidad y precio, mientras que una tardía puede generar sobremaduración, pérdida de firmeza e incremento de mermas (García de Cortázar-Atauri et al., 2016). Desviaciones de pocos días pueden representar diferencias significativas en términos de características fisiológicas (calibre, firmeza o contenido en azúcares), vida de postcosecha y rendimiento económico, especialmente en mercados premium o de exportación (Lobell et al., 2011).

3. Aplicaciones e impacto

Disponer de los calendarios fenológicos de series históricas de los cultivos objetivos a desarrollar modelos es clave para que estos sean de utilidad en distintas zonas geográficas y así se puedan escalar en el territorio. De otra manera los modelos basados en datos agroclimáticos deben de fundamentarse en el calendario estándar, que no hace referencia al ritmo y estado natural del cultivo.

El interés de desarrollar modelos de predicción de cosecha (fecha y rendimiento) o modelos de predicción en la aparición de plagas, o en aparición de enfermedades,, entre otros modelos predictivos son fundamentales para mejorar la sostenibilidad ambiental (disminuir agroquímicos), organizativa (en cooperativas y cámaras frigorífica, y logística), de gestión comercial de los productos alimentario entre otros y que redundaran en la viabilidad económica de las explotaciones. Por ejemplo conocer el momento óptimo de cosecha es fundamental no solo para optimizar la calidad del producto, sino también para gestionar de manera más eficiente los equipos de recolección(mano de obra y maquinaria).

La integración de estos modelos predictivos en la cadena de producción reduce la incertidumbre, optimiza recursos, minimiza pérdidas y mejora la planificación comercial. De esta manera, cualquier mejora en la predicción temporal puede traducirse en aumentos relevantes de los beneficios para los agricultores (Chuine, 2010; Snyder et al., 1999).

En el caso del viñedo, la predicción precisa del envero y del momento de vendimia de acuerdo a una madurez tecnológica, influye en el perfil enológico del vino y en la organización de los procesos en la bodega. Ello confirma que cada parcela se recolecte en el momento adecuado para alcanzar los estándares de calidad deseados (Jones et al., 2005). Para los frutales identificar el periodo óptimo de maduración puede ser de acuerdo a la firmeza de la pulpa, al contenido en almidón, al contenido en azúcares sencillos, entre otras variables y depende de la especie frutal y también de la vida postcosecha esperada (frigoconservación, logística, destino...). Menor grado de madurez del fruto aumenta su aptitud para la exportación y articula la logística de

transporte y almacenamiento de forma más efectiva (García de Cortázar-Atauri et al., 2016). Finalmente, en el olivar, la determinación precisa del índice de madurez consolida el contenido lipídico y favorece que el aceite preserve su calidad, aspectos que afectan en su valor económico y en la competitividad del producto final. En este contexto, los modelos predictivos se pueden usar para prever y planificar cada fase de la cosecha (Orlandi et al., 2017).

En el escenario de cambio climático, aumento de temperaturas y pluviometrías muy irregulares, tienen un efecto evidente en el ciclo de los frutales y cultivos en general. Como resultado del aumento de las temperaturas se observa claramente un adelanto de brotaciones, de la floración y también un adelanto en la maduración de los frutos. Ésta inestabilidad meteorológica de los últimos años, generan riesgos adicionales como heladas tardías y desajustes hídricos y modificaciones en los calendarios fenológicos muy relevantes. Los modelos basados en la fenología son más robustos, escalables y permiten anticipar riesgos y adaptar estrategias de manejo (Lobell et al., 2011; Jones et al., 2002).

4. Conclusión

Hasta el momento, la recopilación de datos fenológicos no ha sido una práctica ampliamente extendida en el sector agroalimentario, en gran parte porque no se les había reconocido el valor estratégico que poseen. Desde el proyecto Agrixels, en colaboración con el Espacio de Datos de la UPC (UPC DataSpace-Agro), se está revalorizando esta información, asignándole un uso de alto valor para el sector. La integración de estos datos en modelos predictivos permitirá que los productores y gestores ofrezcan información más contrastada para la toma de decisiones, administrando insumos, precisando las actividades de cosecha y potenciando la competitividad de los cultivos.

En el proyecto Agrixels se ha llevado a cabo la estandarización de datos fenológicos, integración con fuentes climáticas y desarrollo de modelos predictivos aplicables a distintos cultivos. Estos avances, transforman los datos en herramientas de apoyo para la definición de estrategias basadas en la evidencia científica.

Referencias bibliográficas

Chuine, I. (2010). *Why does phenology drive species distribution?* Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 365(1555), 3149–3160.

Chuine, I., Bonhomme, M., & Legave, J. M. (1999). *Comparison of models for predicting budburst date of temperate tree species.* Journal of Agricultural Meteorology, 49, 97–107.

García de Cortázar-Atauri, I., Molitor, D., Tchamitchian, M., Legave, J. M., & Luedeling, E. (2016). *Phenological models for temperate fruit crops: A review.* Agronomy, 6(3), 35.

Jones, G. V., White, M. A., Cooper, O. R., & Storchmann, K. (2005). *Climate change and global wine quality.* Climatic Change, 73, 319–343.

Jones, H. G., Archer, N., Rotenberg, E., & Casa, R. (2002). *Plants and microclimate: A quantitative approach to environmental plant physiology.* Cambridge University Press.

Lobell, D. B., Schlenker, W., & Costa-Roberts, J. (2011). *Climate trends and global crop production since 1980.* Science, 333(6042), 616–620.

Orlandi, F., Romano, B., Fornaciari, M., Bonofiglio, T., & Romano, D. (2017). *Application of phenological models for optimizing harvest dates of olive cultivars.* Scientia Horticulturae, 226, 243–251.

Snyder, R. L., Spano, D., Duce, P., & Cesaraccio, C. (1999). *Determining degree-day thresholds from field observations.* International Journal of Biometeorology, 42, 177–182.

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH